

ПРАВО И ЕГО РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА В КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

ELSEVIER

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7636193>

Мамаджанов Алишер Муратович

Преподаватель факультета военного образования

Султонов Сардорбек

курсант факультета военного образования

Abstract: В Конституции Республики Узбекистан отмечается, что Узбекистан - суверенная демократическая республика, что Государство выражает волю народа, служит его интересам, что Республика Узбекистан определяет национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов государственной власти и управления, проводит свою внутреннюю и внешнюю политику, а также что Государственная граница и территория Узбекистана неприкосновенны и неделимы.

Keywords: Конституции, Узбекистан, Закон, неприкосновенность, верховенство закона

Received: 11-02-2023

Accepted: 12-02-2023

Published: 22-02-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

LAW AND ITS ROLE IN STATE BUILDING. ISSUES OF PROTECTION OF
THE STATE IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mamadjanov Alisher Muratovich

Lecturer at the Faculty of Military Education

Sultonov Sardorbek

military education faculty cadet

Abstract: The Constitution of the Republic of Uzbekistan states that Uzbekistan is a sovereign democratic republic, that the State expresses the will of the people, serves their interests, that the Republic of Uzbekistan determines the national-state and administrative-territorial structure, the system of state authorities and administration, pursues its domestic and foreign policy, and also that the State border and the territory of Uzbekistan are inviolable and indivisible.

Keywords: Constitution, Uzbekistan, Law, immunity, rule of law

Received: 11-02-2023

Accepted: 12-02-2023

Published: 22-02-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

История мира – это постоянная борьба. С древних времен рождались и исчезали великие империи, на их месте появлялись новые образования, а иногда и независимые государства. Не стал исключением и 20 век, конец которого ознаменовался появлением новых независимых государств.

В августе 1991 года, правительство нашей республики приняло декларацию о независимости Республики Узбекистан, отныне не существующего государства под названием Союз Советских Социалистических Республик, и с тех пор 1 сентября мы празднуем великий праздник – «День Независимости».

Основным Законом каждого независимого государства, является Конституция страны.

Главная цель и задача народа Узбекистана, жить и работать во имя процветания нашей страны, ее развития и совершенствования, а также в случае необходимости в трудный час встать на ее защиту.

Государственное устройство и система органов государственной власти Республики Узбекистан.

Государство – это особая организация публичной власти, распространяющая ее на всю территорию и население на основе юридически обязательных велений (норм, предписаний).

Форма государства – это организация и устройство государственной власти, которые отражают особенности развития страны, уровень демократии и культуры населения. Формы государства синтезируются из 3-х систем: формы государственного устройства, формы правления и формы государственно-политического режима.

Узбекистан по форме государственного правления является Республикой (лат. res/publica от res - дело, publicus - общественный), при которой все высшие органы государственной власти избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами), а граждане обладают личными и политическими правами.

В настоящее время из более 200 государств мира более 140 являются Республиками.

Форма правления характеризует организацию государственной власти, систему высших государственных органов, а также порядок их образования, взаимоотношения их между собой и с гражданами. Так в Непале вся полнота власти принадлежит королю, в Великобритании королева правит лишь формально, а фактически – парламент и правительство во главе с премьер-министром; США – республика с сильной президентской властью; в Италии решающую роль играет парламент. По форме правления государства можно поделить на две группы: монархии и республики.

В рамках республиканской формы правления принято различать президентскую, парламентскую республику и республику смешанного типа (полупрезидентскую). Юридически отличительными чертами президентской Республики (Узбекистан, США, Мексика, Казахстан и др.) служит то, что избираемый на всенародных выборах президент является одновременно главой государства и исполнительной власти.

Форма государственного устройства.

По форме государственного устройства различаются - унитарные и сложные государства. Это - Федерация, конфедерация, содружество и сообщество государств.

Форма государственного устройства - в науке конституционного права это есть способ территориальной организации государства или государств, образующих союз.

Территориальное деление государства, которым определяются взаимоотношения между ним и его отдельными частями. Применительно к странам с многонациональным составом населения иногда используется также термин «форма национально- государственного устройства». Различаются два вида форм государственного устройства - внутригосударственное и межгосударственное устройство. Под внутригосударственным устройством понимаются - федерация и унитарное государства. Под межгосударственным устройством понимается - конфедерация (союз, содружество, сообщество).

Республика Узбекистан является унитарным государством.

Само понятие унитарного государства - «унитаризм» (французское unitarism от лат. unitas - единство) самая простая форма территориальной организации государства. Государство считается унитарным (слитным, простым), если большинство частей этого государства не имеют статуса государственного образования. В составе унитарного государства могут находиться отдельные автономные национально - государственные образования, имеющие ряд атрибутов собственной государственности (Республика Каракалпакстан в составе Республики Узбекистан).

Существуют две разновидности унитарных государств: децентрализованные и централизованные. К числу первых относятся такие государства, в которых региональные органы формируются независимо от центральных, поэтому юридически отношения между ними строятся на началах децентрализации (Великобритания, Новая Зеландия, Япония, Испания, Италия). Ко второму типу относятся государства, в которых подчинение региональных органов центру осуществляется при посредстве должностных лиц, назначаемых из центра (Нидерланды, Казахстан, Узбекистан). В отличие от унитаризма, сложное государственное устройство предполагает существование государства, включающего в себя другие государственные образования.

Государственно-политический режим - обозначающее систему приемов, методов, форм, способов осуществления политической, включая государственной, власти в обществе. Это функциональная характеристика власти определяется типом государства. Всего наука конституционного права

выделяет **демократический, либеральный (либерализм - лат. Liberalis - свободный), авторитарный и тоталитарный** политический режим. Эта классификация восходит еще к Платону (древнегреческий философ - 427-347 до н.э.), выделявшему, помимо «наилучшего государства», тимократию (господство благородных воинов), олигархию (правление богатых семей), демократию и тиранию. Последняя, если воспользоваться современной терминологией и есть тоталитаризм.

Политические режимы также можно разделить на **демократический, антидемократический и переходный**.

Демократия (demokratia - власть народа, от demos - народ и kratos - власть) - в современном понимании форма государственного устройства, основанная на признании таких устоев конституционного строя, как народовластие и политический плюрализм, свобода и равенство граждан, неотчуждаемость прав человека. Формой ее реализации выступает республиканское правление с разделением и взаимодействием властей, развитой системой народного представительства. Демократия, как форма государственно-политического устройства возникла вместе с появлением государства (древние Афины). В современном обществе демократия означает власть большинства при защите прав меньшинства, осуществление выборности основных государственных органов, наличие прав и политических свобод граждан, их равноправие, верховенство закона, конституционализм, разделение властей. Различают непосредственную демократию (основные решения принимаются непосредственно всеми гражданами на референдумах, сходах и т.п.) и представительную демократию (решения принимаются выборными учреждениями парламентами и др.). Институты демократии наиболее полное развитие получают в правовом государстве.

Авторитаризм (от лат. autoritas - власть) - система власти, характерная для антидемократических политических режимов. Характеризуется сосредоточением всей государственной власти в руках одного лица или органа, отсутствием или ущемлением основных политических свобод (слова, печати), подавлением политической оппозиции. Обычно сочетается с личной диктатурой. Самой крайней формой авторитаризма является тоталитаризм.

Тоталитаризм (от средневекового лат. totalis - весь, целый, полный) - одна из форм господства (тоталитарное государство), характеризующаяся его полным (тотальным) контролем над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией конституции прав и свобод, репрессиями в отношении оппозиции и инакомыслящих (например, различные формы тоталитаризма в фашистской Италии, Германии, франкизм в Испании и др.).

С самого начала независимости Республики Узбекистан необходимо было последовательно, поэтапно решить комплекс практических задач, связанных с созданием правовой основы экономической и политической системы нового общественного и государственного строительства.

Создание новой системы общественных отношений в стране государственное строительство требовало формирования эффективной законодательной базы.

При создании законопроектов непременно учитывалось и то, что мы живем не в изолированном мире, что достигнутый опыт и основные общечеловеческие ценности и принципы, нормы поведения, нашедшие закрепление в международно-правовых актах, законодательстве передовых стран, являясь достоянием всего цивилизованного общества, должны были глубоко изучаться и квалифицированно использоваться в интересах народа Узбекистана.

Именно таким образом под непосредственным руководством первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова готовился проект Основного Закона - Конституции Республики.

Конституция Республики Узбекистан принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва.

В Преамбуле Конституции указано, что народ Узбекистана торжественно провозглашает свою приверженность правам человека и принципам государственного суверенитета, осознавая высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной справедливости, признавая приоритет общепризнанных норм международного права, стремясь обеспечить достойную жизнь гражданам республики, ставя задачей создание гуманного демократического правового государства, в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия принимает в лице своих полномочных представителей настоящую Конституцию Республики Узбекистан.

Конституция Республики Узбекистан состоит из 128 статей, 26 глав и 6 разделов.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, Узбекистан - суверенная демократическая республика.

Республика Узбекистан определяет национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов государственной власти и управления, проводит свою внутреннюю и внешнюю политику.

(Конституция, Глава XVI. Административно-территориальное устройство Республики Узбекистан - статьи 68 - 69; Глава XVII. Республика Каракалпакстан - статьи 70 - 75)

Государственная граница и территория Узбекистана неприкосновенны и неделимы.

Узбекистан расположен в самом сердце Центральной Азии и занимает территорию в 447 400 кв. км., с населением – более 32 миллионов жителей.

В соответствии со ст. 68 Конституции, территория Республики Узбекистан разделена на административно-территориальные деления в виде Республики Каракалпакстан, а также 12 областей, которые в свою очередь разделены на районы города, поселки, кишлаки и аулы.

Столица Узбекистана - город Ташкент (более 2 500 000 жителей) - имеет статус самостоятельной административной и юридической единицы.

Республика Каракалпакстан имеет свою Конституцию. Суверенитет Республики Каракалпакстан охраняется Республикой Узбекистан (Статья 70 Конституции Республики Узбекистан).

Конституция Республики Каракалпакстан не может противоречить Конституции Республики Узбекистан (ст. 71 Конституции Республики Узбекистан).

Законы Республики Узбекистан обязательны и на территории Республики Каракалпакстан (Статья 72).

Территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без ее согласия. Республика Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства. (Статья 73).

Республика Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Республики Узбекистан на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана (Статья 74).

Взаимные отношения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан в рамках Конституции Республики Узбекистан регулируются договорами и соглашениями, заключенными Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан.

Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан решаются путем согласительных процедур (Статья 75).

Статья 69 Конституции Республики Узбекистан предусматривает, что изменение границ Республики Каракалпакстан областей, города Ташкента, а также образование или упразднение областей, городов, районов производится с согласия Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Согласно Конституции Республики Узбекистан - государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами. Народ является единственным источником государственной власти. Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на её основе.

Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией порядке, создание новых и параллельных структур власти являются антиконституционными и влекут ответственность по закону.

Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности.

Территорию Республики Узбекистан населяют свыше 100 национальностей, которые в соответствии со ст.18 Конституции, имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.

Граждане Республики Узбекистан в соответствии с Конституцией имеют личные права и свободы, политические права, экономические и социальные права. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить или ограничить их.

Кроме того, каждому человеку гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений.

Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под защитой государства.

Женщины и мужчины имеют равные права.

Иностранцам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Узбекистан, обеспечиваются права и свободы в соответствии с нормами международного права.

Они несут обязанности, установленные Конституцией, законами и международными договорами Республики Узбекистан.

Кроме того, все граждане обязаны соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других людей, оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана, обязаны бережно относиться к окружающей природной среде, платить установленные законом налоги и местные сборы.

Наиболее важные вопросы общественной и государственной жизни выносятся на обсуждение народа, ставятся на всеобщее голосование (**референдум** – лат. referendum – то, что должно быть сообщено – *всенародное голосование по какому-либо важному вопросу государственной жизни*).

Порядок проведения референдума в Узбекистане регламентирован в Законе «О референдуме Республики Узбекистан»

ЦИТИРОВАТЬ:

1) Muratovich, L. S. M. A. (2022). OBJECTIVE PRINCIPLES OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(7), 40-41.

2) Муратович, П. М. А. (2022). Средняя Азия в конце XVIII – первой половине XIX в. Gospodarka i Innowacje., 20, 62-63.

3) Mamadzhanov, A. M. (2021). Patriotism-The Basis of The Formation of Society. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 3, 130-132.

4) Мамаджанов, А. М. (2021). Патриотическое Воспитание Как Фактор Совершенствования Человека Как Личности. IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 62-65.

5) Khaydarov, B. Y. (2021). The meaning and methods of determining the composition of the human body. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(10), 1085-1089.

6) Voxodirjon, X. (2022). ODAM TANA TUZILISHINI TAXLIL QILISH. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(20), 108-114.

7) Axatov, S. A., & Akhmatkulov, U. M. (2021). Basics of pre-conscription military training subject. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(8), 441-447.

8) Saidov, I. M., Akhmatqulov, U. M., & Abdullayev, B. T. (2020). OMMAVIY VA INTERNET AXBOROT RESURSLARINING YOSHLARDA VATANGA SODIQLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDAGI BOG'LIQLIKLAR. Academic research in educational sciences, (4), 199-203.

9) Собиров, О. Ф., & Ахмадқулов, У. М. (2019). СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Мировая наука, (11), 306-308